

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНДОДОНТИИ

Ташпулатова Х.А.

Организация: Alfraganus University

E-mail: dr.tashpulatova3101@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20048406>

ARTICLE INFO

Received: 01st May 2026

Accepted: 04th May 2026

Online: 06th May 2026

KEYWORDS

Установлено, что применение КЛКТ повышает точность диагностики и выявления дополнительных каналов до 90–95%, снижая риск пропущенных анатомических структур

ABSTRACT

Современная эндодонтия ориентирована на повышение предсказуемости лечения за счёт внедрения высокотехнологичных методов диагностики и обработки корневых каналов. Ограничения традиционных подходов, включая недостаточную визуализацию и неполную дезинфекцию сложной анатомии каналов, обуславливают необходимость применения конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), операционного микроскопа, никель-титановых инструментов нового поколения и усовершенствованных протоколов ирригации.

Введение

Современная эндодонтия ориентирована на повышение предсказуемости лечения за счёт внедрения высокотехнологичных методов диагностики и обработки корневых каналов. Ограничения традиционных подходов, включая недостаточную визуализацию и неполную дезинфекцию сложной анатомии каналов, обуславливают необходимость применения конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), операционного микроскопа, никель-титановых инструментов нового поколения и усовершенствованных протоколов ирригации.

Материалы и методы:

Анализ клинических исследований и собственных наблюдений, включающих применение КЛКТ для диагностики, машинной обработки каналов с использованием NiTi-инструментов с контролируемой памятью формы, а также активации ирригантов с помощью ультразвуковых и лазерных систем. Оценка эффективности проводилась по критериям клинического успеха (отсутствие симптомов) и рентгенологического заживления периапикальных тканей в сроки от 6 до 24 месяцев.

Результаты:

Установлено, что применение КЛКТ повышает точность диагностики и выявления дополнительных каналов до 90–95%, снижая риск пропущенных анатомических структур. Общий показатель успешности эндодонтического лечения с использованием современных технологий составляет 85–92%, тогда как при оценке с использованием КЛКТ — 41–82%, что отражает более строгие критерии диагностики.

Применение ультразвуковой и лазерной активации ирригантов увеличивает

эффективность дезинфекции, обеспечивая рост частоты полного заживления периапикальных очагов с 10–15% (традиционная ирригация) до 35–42%. Использование протоколов 3D-очистки демонстрирует кумулятивную эффективность до 94–96% через 2 года наблюдения.

Отмечено, что традиционные инструменты обрабатывают не более 35–40% поверхности корневого канала, тогда как современные системы в сочетании с активируемой ирригацией существенно повышают качество очистки.

Обсуждение:

Полученные данные подтверждают, что интеграция высоких технологий позволяет компенсировать анатомическую сложность корневых каналов и ограничения механической обработки. Повышение качества визуализации и дезинфекции напрямую коррелирует с ростом показателей клинического успеха. Вместе с тем, различия в результатах при традиционной рентгенологической оценке и КЛКТ свидетельствуют о необходимости стандартизации критериев эффективности лечения.

Заключение:

Использование высоких технологий в эндодонтии значительно повышает эффективность и предсказуемость лечения, снижает риск осложнений и улучшает долгосрочные клинические результаты. Комплексный подход, включающий КЛКТ, микроскопию, современные NiTi-инструменты и активируемую ирригацию, является ключевым направлением развития современной эндодонтической практики.

Список литературы:

1. Насибуллина М. Ф., Егорова Г. Р., Фазылова Ю. В. «Трёхмерная obturation — возможности и перспективы клинической эндодонтии». Журнал «Молодой учёный», 2015, №11 (91), с. 690–694.
2. Чагаев М. В., Калоева А. М. «Регенеративная эндодонтия незрелых постоянных зубов с некрозом пульпы». Журнал «Научный Лидер», 2022, №43 (88). 5
- 3 . Стандарты использования конусно-лучевой компьютерной томографии в различных разделах амбулаторной стоматологической практики, в челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии / под ред. проф. М.А. Чибисовой. — СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2014. — 360 с.
4. Трушкина С. В., Бакуменко Н. А. Использование компьютерной томографии и операционного микроскопа при планировании и проведении эндодонтического лечения. Разбор клинических случаев // Эндодонтия today. 2015. №3.
5. Durack C., Patel S., Davies J., Wilson R., Mannocci F. Diagnostic accuracy of small volume cone beam computed tomography and intraoral periapical radiography for the detection of simulated external inflammatory root resorption // Int Endod J. 2011. №44. P. 136–147.
6. Patel S., Durack C., Abella F., Roig M., Shemesh H., Lambrechts P., Lemberg K. European society of endodontology position statement: The use of CBCT in Endodontics // International Endodontic Journal. 2014. №47. P. 502–504.
7. Theodorakou C., Walker A., Horner K., Pauwels R., Bogaerts R., Jacobs R. Estimation of paediatric organ and effective doses from dental cone beam CT using anthropomorphic phantoms // The British Journal of Radiology. 2012. №85. P. 153–160.

8. Kavitha R. Prabhat singh cone beam computed tomography in endodontics // Journal of Dental and Medical Sciences. 2015. Vol. 14. Issue 10. Ver. XI. Oct. P. 18–21.

